

A DETERIORAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA IMAGO PATERNA: UM FATOR À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER? UMA LEITURA PSICANALÍTICA LACANIANA

 DOI: 10.5281/zenodo.7908886

Arthur Silva de Andrade

Graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Estácio do Recife, Pós-Graduado em Psicanálise Clínica Freudiana pelo Instituto de Psicanálise do Recife e Mestrando em Educação pela UFPE.

Luis Felipe Silva Barbosa Cabral

Graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Estácio do Recife e Pós-Graduado em Psicanálise Clínica Freudiana pelo Instituto de Psicanálise do Recife.

RESUMO

A cultura reúne as formas de pensar, sentir e agir de uma sociedade, por meio da comunicação, da cooperação e da repetição dessas ações toda cultura tende a adotar como certos alguns comportamentos e práticas e rechaçar outros. À vista disso, a violência de gênero resulta da internalização das estruturas históricas de dominação masculina, presentes na sociedade e incorporadas às estruturas cognitivas e sociais de mulheres e homens. Assim, este trabalho origina-se de um problema cultural: a violência doméstica contra a mulher. Logo, enquanto revisão bibliográfica, realizou-se uma leitura psicanalítica do fenômeno. Enquanto objetivo geral, este estudo buscou: investigar se existe relação entre a deterioração da imago paterna enquanto um possível fator à violência conjugal contra a mulher. Assim, enquanto objetivos específicos, buscou: definir violência para a psicanálise; descrever as representações da sexualidade feminina, imagens e metáforas acerca da construção de significados sobre a mulher e bem como concernir a deterioração da imago paterna, sua origem e os seus desdobramentos na atualidade. Por fim, constatou-se que esse tipo de violência é também resultado do lugar em que o homem ocupa no discurso moderno, suas transformações e os deslocamentos ocorridos neste lugar e a mulher enquanto ocupante da posição de assujeitamento, resultante de um abandono do lugar de causar o desejo de um homem.

Palavras-chave: Violência doméstica. Gênero. Estruturas cognitivas. Imago paterna. Psicanálise.

ABSTRACT

Culture brings together the ways of thinking, feeling and acting in a society, through communication, cooperation and the repetition of these actions, the whole culture

tends to adopt certain habits and practices and reject others. In view of this, gender violence results from the internalization of historical structures of male domination, present in society and incorporated into the cognitive and social structures of women and men. Thus, this work stems from a cultural problem: domestic violence against women. Therefore, as a bibliographic review, a psychoanalytical reading of the phenomenon was made. As a general objective, this study sought to: investigate whether there is a relationship between the deterioration of the paternal imago as a possible factor in conjugal violence against women. Thus, specific objectives, sought to: define violence for psychoanalysis; description as representations of female sexuality, images and metaphors about the construction of meanings about women, as well as concerning the deterioration of the paternal imago, its origin and its unfolding today. Finally, it was found that this type of violence is also the result of the place where men occupy in modern discourse, its transformations and the displacements that have occurred in this place and women as occupants of the subject position, resulting from an abandonment of the place to cause a man's desire.

Keywords: Domestic violence. Genre. Cognitive structures. Fatherly imago. Psychoanalysis.

De acordo com levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Datafolha sobre os índices da violência contra a mulher no Brasil divulgado em 2019, aponta que cerca de 60% da população já relatou ter visto alguma modalidade de violência contra as mulheres nos últimos doze meses. Cerca de 27,4 % das mulheres relataram terem sido vítimas de agressão, porém metade não denuncia e aproximadamente, 42% dos casos ocorreram em ambiente doméstico, enquanto 29% na rua e o restante no trabalho, balada ou bar. 21,8% das ocorrências foi relatada como violência verbal que inclui ameaças ou humilhação, 9% chutes ou empurrões, violações sexuais aparece com 8,9% seguido de ameaças com faca ou arma de fogo com 3,9% e espancamento ou tentativa de estrangulamento com 3,6% (DATAFOLHA/FBSP, 2019).

Violentamente esse fenômeno toca a vida de todas as pessoas e é considerada uma das mais preocupantes questões de direitos humanos da atualidade, apesar de a repressão à violência ser consenso nas sociedades atuais, a definição do que seja violência não é tão fácil. Na psicanálise, a violência é vista sempre em um referencial que mostra que o encontro com a linguagem não é sem consequências para o humano. Compreender a violência por meio desse ensino supõe adentrar-se na constituição do laço social, considerar os discursos que imperam em dado contexto histórico e não perder de vista as formas como os sujeitos são capazes de responder aos mesmos (FERRARI, 2006).

Isto posto, enquanto objetivos específicos, ao desenvolver-se alguns argumentos sobre as raízes desta violência, abordou-se questões acerca da sexualidade feminina, suas imagens e metáforas acerca da construção de significados sobre a mulher, onde a construção de significados se constitui pela ativação de vários modos representacionais e comunicativos, operados nos textos por atores sociais sociopoliticamente posicionados, e de forma concomitante buscou ainda concernir a deterioração da imago paterna, sua origem e os seus desdobramentos na atualidade, a qual configura-se por uma queda do pai simbólico (LACAN, 1955-56).

Por fim, este estudo partiu da seguinte problemática: seria a deterioração da imago paterna um possível fator à violência conjugal contra a mulher? Assim, o mesmo justifica-se pela relevância política, econômica e social com relação a forma de discriminação contra as mulheres aqui exposto e pela emergência do problema, visando trazer um novo entendimento sobre a problemática, uma nova ótica que irá promover novas possibilidades de estratégias e intervenções. Resultando assim com contribuições na difusão do conhecimento científico e da inovação, trazendo maiores dados, difundindo as especificidades do fenômeno, ampliando e criando uma maior oferta de serviços capazes de responder às suas questões próprias.

O trabalho está organizado em três capítulos, sendo a primeira seção esta introdução e o último as considerações finais. No primeiro é dedicado a metodologia utilizada na elaboração do trabalho. O capítulo segundo compõe a fundamentação teórica necessária ao entendimento do assunto. Cabe ao terceiro capítulo apresentar os resultados do trabalho.

1. MÉTODO

Acerca dos procedimentos metodológicos, utilizou-se como metodologia de pesquisa a análise bibliográfica, que de acordo com Fonseca (2002, p.32):

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Existem pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.

De abordagem qualitativa, que segundo Minayo (1993, p. 21):

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes.

Neste sentido, foram estudados livros clássicos e contemporâneos da literatura Psicanalítica e artigos publicados nos últimos dez anos, ou seja, de 2010 a 2020 sobre o tema, a prevalência e os principais fatores associados a deterioração da imago paterna e fatores associados à violência conjugal contra a mulher, realizada na Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), utilizando os Decs: "Sexualidade feminina and Imago paterna" "Deterioração do nome do pai and conflito conjugal" "Violência and Psicanálise" "violência doméstica contra a mulher and Psicanálise." "Feminilidade and cultura". "Gênero and violência". Se utilizando ainda do seguinte filtro para os artigos: todas coleções, todos periódicos, em língua portuguesa (Brasil), todos os anos de publicações (dando preferência para os dos últimos 10 anos) e nas áreas temáticas "Psicologia, multidisciplinar", "Psicologia, psicanálise", "ciência social, multidisciplinar" e "humanidades, multidisciplinar". No total encontraram-se em torno de 50 artigos, sendo selecionados 40 destes.

Também foram usados livros que contemplam o tema e que puderam contribuir com a construção desta revisão, tais como autores clássicos como: Jacques Lacan e Sigmund Freud e contemporâneos, como: Maria Rita Kehl e Elisabeth Roudinesco foram incluídas, preferencialmente autoras no contemporâneo se pensando na importância do lugar de fala das mesmas nos discursos, trazendo assim a sua riqueza teórica e prática para agregar ao trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo foram abordados os conceitos necessários para a melhor compreensão da violência doméstica contra a mulher no viés da pesquisa e bem como a aplicação dos assuntos dos capítulos que se sucedem, objetivando definir

violência para a psicanálise; descrever as representações da sexualidade feminina, imagens e metáforas acerca da construção de significados sobre a mulher e bem como concernir a deterioração da imago paterna, sua origem e os seus desdobramentos na atualidade. Em suma, busca-se com isso uma contribuição significativa, estimular uma análise crítica de sua realidade e assim procurar responder a problemática: “seria a deterioração da imago paterna um possível fator à violência conjugal contra a mulher?”

2.1 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

De acordo com o Mapa da Violência Contra a Mulher de 2018, entre os meses de janeiro e novembro do ano de 2020, a imprensa brasileira noticiou 14.796 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Já de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio no ano de 2018. Desse total, 88,8% foram vítimas de companheiros ou ex-companheiros. O feminicídio é mais comum entre mulheres negras, sendo elas 61% das vítimas. Pesquisa feita em São Paulo no ano de 2018 pelo Ministério Público de São Paulo (Raio X do Feminicídio) mostrou que apenas 4% das vítimas fatais do Estado tinham registrado boletim de ocorrência contra o agressor (BRASIL, 2020).

Diante dessa realidade ainda presente no país, elucidada pelos dados atuais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, realizando um recorte histórico, no Brasil o marco de conquista das mulheres foi o direito a voto, na década de 30, durante o governo do então presidente Getúlio Vargas. E outro grande marco, foi a criação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), a qual configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial (BRASIL, 2008).

Segundo a mesma Lei, a violência do tipo física se dá como qualquer tipo de conduta que ameace a integridade ou saúde como um todo da mulher de forma intencional, ou seja não-acidental, como: tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações e assim como também ocasionadas por intermédio da arma de fogo, em qualquer ocorrência ou ferimentos através de arma branca. A do tipo Psicológica ou moral,

causa danos a nível emocional e a consequente diminuição da autoestima da mulher, como: toda forma de rejeição, depreciação, punições a nível de humilhação, cobrança exacerbada e dentre outras formas e ainda bem como a do tipo patrimonial, do mesmo modo que a do tipo patrimonial, entendida como a conduta que configure retenção, subtração, destruição em qualquer nível de seus objetos pessoais, de trabalho, direitos ou recursos econômicos incluindo aqueles que satisfaçam suas necessidades (BRASIL, 2008).

A anteriormente citada Lei Maria da Penha, trouxe mudanças significativas no que diz respeito à violência contra a mulher, e é, portanto, considerada um marco na luta pelo respeito e pela preocupação com a saúde e com a vida das mulheres em situação de vulnerabilidade. Além das punições diferenciadas e mais rígidas aos agressores e assassinos, a lei implementa dispositivos essenciais para a efetivação da preservação e reinserção da vítima de violência em sociedade. Isso vai desde de um atendimento sensibilizado nas delegacias especializadas, receber as informações sobre os seus respectivos direitos, ter apoio e transporte seguro, se necessário e ainda contar com o afastamento temporário ou definitivo do lar em caso de iminente risco à vida ou à integridade da vítima (BRASIL, 2001).

Assim, a violência de gênero abrange as relações entre homens e mulheres, sedimentada nas estruturas de poder e de posse, inerentes ao poder patriarcal, exercido pelos homens e que resulta, em grande parte, da condição de subordinação vivida pelas mulheres. Sendo as relações familiares permeadas por relações de poder, nas quais as mulheres, como também as crianças, obedecem ao homem, tido como autoridade máxima no núcleo familiar. Assim sendo, o poder do homem é socialmente legitimado, seja no papel de esposo, seja no papel de pai, os homens estão presentes no contexto da violência em diferentes lugares, sendo produto e alvo dos padrões de subjetividade orientados pelos modelos de gênero e pelas relações desiguais de poder em nossa sociedade (VALOIS, 2020).

Assim, a violência quando praticada contra a mulher, por ser uma questão de gênero, existe aí um diferencial, onde na maioria dos casos o agressor é alguém do sexo masculino, seu parceiro ou cônjuge. Sendo assim, a violência contra a mulher é resultado de relações de poder construídas ao longo da história pela desigualdade de gênero e consolidadas por uma ideologia patriarcal e machista. As implicações da violência conjugal na saúde da mulher ganharam magnitude à medida que, através de pesquisas como essa, os atos de agressão começam a sair da invisibilidade, mas

ainda permeado pelo medo e vergonha, o que impede a mulher de tornar essa realidade pública.

2.2 O IMPERATIVO DA VIOLÊNCIA

A violência, considerada mundialmente como uma violação dos direitos humanos, tem apresentado um crescimento preocupante ao longo dos anos. Este fenômeno se manifesta nas mais variadas formas, nos espaços públicos e privados, nas relações institucionais, grupais ou interpessoais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a violência é definida como o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo/comunidade, que resulte em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (OMS, 1999).

Segundo a escritora e filósofa brasileira Marilena Chauí (1985), a violência é uma realização determinada nas relações de força. Onde que para ela implica na ausência de poder, baseada em relações de exploração econômica, dominação política, exclusão cultural, sujeição ideológica, coação física e psíquica. A autora analisa a violência sob dois aspectos: a primeira como uma espécie de conversão de uma diferença ou assimetria em uma relação hierárquica de desigualdade, com fins de dominação, exploração e opressão, e como uma ação que trata um ser humano não como sujeito, mas como coisa. Sendo a segunda, o que se deseja é a sujeição consentida ou a supressão midiaticizada pela vontade do outro, que consente em ser suprimido na sua diferença, ficando claro assim o caráter atemporal da violência contra as mulheres.

Uma leitura complementar é a da violência como uma manifestação humana essencial, sendo o discurso de cada época convocador a determinados modos de apresentação dessas manifestações, discurso o qual sendo para o psicanalista francês Jacques Lacan como um modo de relacionamento social representado por uma estrutura sem palavras, pois é na estrutura significante que o discurso se funda, e é justamente a articulação da cadeia significante que produz o discurso (LACAN, 1992).

Como nos aponta Marotta (2014, p.26), “como sintoma do sujeito, e mesmo como sintoma social, sempre há algo velho e algo novo na violência”. Sendo assim o

que muda com a época são os significantes que fornecem os motivos da violência, as impressões psíquicas.

Sendo assim, no tocante da agressividade, como presente nas obras de Freud e Lacan, situam-na como constitutiva do eu e na sua relação com seus objetos. Existe a agressividade, mas ela pode ser sublimada, pode ser recalcada, ou seja, através de mecanismos de defesa não vindo à tona, pois o humano conta com o recurso da palavra, da mediação simbólica e com isso o seu inconsciente se estruturando de tal maneira.

Sendo o sujeito homem um ser linguístico, sempre se encontrará dentro da linguagem e da cultura, sem possibilidades de definição fora destas. Sendo considerado nessa perspectiva os espaços da intersubjetividade e do social como formadores das dinâmicas sociais e dos sujeitos. Portanto, nas interações sociais são ativados vários significados em vários níveis e o que é falado é preenchido por padrões de organização social, logo sendo fatores determinantes do sujeito: o cruzamento entre língua, discurso e ideologia (JAWORSKI; COUPLAND, 1999).

Com isso, entre linguagem e ideologia, afirma Althusser (1987, P. 94):

Como todas as evidências, inclusive aquelas que fazem com que uma palavra designe uma coisa ou possua um significado (portanto inclusas as evidências da transparência da linguagem), a evidência de que vocês e eu somos sujeitos – e que isto não constitua um problema – é um efeito ideológico, o efeito ideológico elementar.

Desta forma, a cada momento histórico, contexto e interação o significado é produzido e interpretado de forma diferenciada, fazendo-se necessário nesse momento ressaltar a relevância de considerar as relações de gênero constituídas nessa contextualização trazida pelo artigo, pois numa leitura significativa sobre tais relações aponta para posicionamentos hierárquicos e dominantes.

Por fim, para o sociólogo francês Pierre Bourdieu (2007), sobre a violência simbólica e dominação masculina acerca do imperativo violência, o mesmo articula falando que esse fenômeno resulta da internalização das estruturas históricas de dominação masculina, presentes na sociedade e incorporadas às estruturas cognitivas e sociais de mulheres e homens.

2.3 REPRESENTAÇÃO, IMAGEM E METÁFORA FEMININA

Para a Psicanalista brasileira Maria Rita Kehl (2008), a Psicanálise possui como ética que se olhe a mulher e o homem ambos como sujeitos, no sentido de uma construção singular e mutante. Desta forma fica-se notório que não existe A Mulher, universal e transcendente ao conjunto de todas as mulheres. E, muito menos poder-se-á pensar na mulher sem levar em consideração toda uma produção de discursos e saberes que sempre existiu acerca dela de acordo com o imaginário social moderno, o qual ditava o que cada mulher deveria ou não fazer para ser efetivamente considerada uma UMA Mulher.

Ainda segundo a mesma autora, esse imaginário social acerca da mulher sendo representada e simbolizada se utilizando o imperativo, por exemplo: “mãe e dona de casa” uma posição maternal, a qual deveria se satisfazer indiretamente com a maternidade, pois era a única identificação permitida para a menina era a identificação com a sua mãe. Fato esse que fez com que elas permanecessem socialmente invisíveis durante expressivas décadas. Portanto, esperava-se que a mulher respondesse sempre ao designado pelo discurso do outro através do simbólico, onde, numa perspectiva lacaniana, seria o registro da linguagem, já elucidada na seção anterior (KEHL, 2008).

Isto posto, para a psicanálise, a desigualdade entre os gêneros repercute como uma interpretação simbólica do imaginário que se circunscreve entre os sexos para-além do real dos corpos que lhe são correspondentes, sendo a origem simbólica do sujeito que herda marcas da história, ficando clara assim a sua relação dialógica; sendo a linguagem responsável pela construção do significante gênero na cultura.

Elucidamente, Chico Buarque em 1976, durante o regime da Ditadura Militar, expressa satisfatoriamente o que se trata sobre o feminino que vê-se em um pequeno trecho de sua letra da música “Mulheres de Atenas” uma certa analogia entre tempos distintos.

Inserida no álbum “Meus Caros Amigos” (HOLANDA, 1976):

Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Vivem pros seus maridos
Orgulho e raça de Atenas
Quando amadas, se perfumam
Se banham com leite, se arrumam
Suas melenas
Quando fustigadas não choram
Se ajoelham, pedem imploram
Mais duras penas; cadenas

Ficando clara a crítica de maneira metafórica em que Chico Buarque fala da semelhança da mulher atual à mulher antiga. Falando de submissão, supremacia masculina, atuação exclusivamente doméstica, servidão sexual e que sofrem perdas devido à guerra. Assim, o ideal de mulher carrega marcas culturais indissociáveis que marcam e influenciam a compreensão e a construção do ser mulher contemporânea, que se apresenta como superação da mulher em outros tempos, em que era submissa ao homem (ARÁN, 2006).

Por fim, para ser inaugurado o lugar do feminino, este tem que habitar o masculino e se colocar a partir do que existe enquanto representação. Assim a mulher possuindo essa nova colocação no contemporâneo, ou seja, podendo a mulher estar situada na posição todo-fálico, e com isso ocorrendo a denominada deterioração ou declínio da imago paterna ou nome-do-pai encarnando com isso todo o seu valor simbólico antes colocado ao sujeito homem (DE NEUTER, 2004). O que será mais bem discutido na próxima seção.

2.4 SOBRE A IMAGO PATERNA

Inicialmente, sobre o conceito de “Nome-do-pai”, Freud e Lacan vem a dizer que ele é o nome próprio ao pai como nome, nomeado e nomeante, e o nome do conjunto dos nomes do pai. Convertendo com isso a linguagem em discurso, ou seja, passagem da língua à fala, produzindo uma espécie de enunciado num dado contexto comunicativo, tendo um lugar na linguagem. Pensando-se num viés estilístico enquanto área de estudo, a qual entende que os processos de linguagem fornecem conteúdos para além dos comunicados, por meio da organização das palavras na oração. Sendo assim, o nome-do-pai para Lacan (1901-1981), articulação do logos, enquanto conjunto harmônico de leis que comandam o universo, como testemunho pela palavra e como processo e efeito de dedução lógica.

Destacando ainda que as dinâmicas das funções materna e paterna são organizadas a partir de um jogo de fatores conscientes e inconscientes. Desse modo elas extrapolam os papéis de pai e mãe. Diante disso, o pai da tradição e da lei faliu, e deu lugar a novas disposições familiares (LAURENT, 2006).

Em suma, a respeito do declínio da função paterna, autores das mais diversas áreas, como da Filosofia, da Psicanálise e da Sociologia aqui elucidados, por

exemplo, compreendem e analisam o crescente número de fenômenos contemporâneos, que dizem respeito à família e ao homem contemporâneo que caracteriza o declínio do pai, como citado durante todo o artigo. Como a posição mais ativa da mulher na sociedade, as ditas mulheres chefe de família, ou seja, a família tendo como configuração a mulher enquanto provedora, referência, centro.

Assim, articula-se aqui a violência no campo dos novos sintomas, assim, segundo o Psicanalista Pedro Castilho (2019, p. 55) sobre o declino da função paterna:

O declínio da função paterna é um signo de uma época. O que este declínio revela é que não se crê mais no pai. A descrença é o que se revela na contemporaneidade. Cada vez mais encontramos sujeitos em conflito com a ordem pública e com a passagem ao ato. O declínio da função paterna traz à tona um sujeito que não mais se orienta a partir do Nome-do-Pai. A violência contemporânea é dessubstancializada e perde qualquer sentido direcionando ao Outro.

Diante disso, por conseguinte, é acerca do gozo suplementar que somente a mulher experimenta fora da referência fálica, que Lacan evidencia que não há como se pensar em uma união entre sexos, pois no transe sexual uma mulher é levada para além de si mesma e goza sozinha, na solidão, já que este outro gozo fora do simbólico, o homem não pode vivenciar de nenhuma maneira, é exclusivo dela.

Diante dessa modalidade de gozo feminino entende-se que a mulher não se inscreve totalmente na norma fálica e que tal condição possibilita a experiência de um gozo que vai além do falo. Assim, como os homens encaram o gozo feminino? Expressando aqui o quanto esse encontro pode se tornar trágico e devastador. Assim, a mulher ter algo de inapreensível, de inominável, de incompreensível, desperta no homem um sentimento de impotência tão insuportável, muitas vezes, que só encontra desfecho no ato violento (DE FRANSCISCO, 2014).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa conseguiu alcançar o seu objetivo geral que foi investigar a possível relação entre a deterioração da imago paterna enquanto fator à violência conjugal contra a mulher, onde os principais resultados alcançados foram que o declínio da imagem social e da função simbólica do pai, seus efeitos sobre o sujeito e sobre a família contemporânea advêm da queda da sociedade pai-orientada, pelo

princípio da autonomia, do protagonismo feminino e também resultado do lugar em que o homem ocupa no discurso moderno, suas transformações e os deslocamentos ocorridos neste lugar e a mulher enquanto ocupante da posição de assujeitamento, resultante de um abandono do lugar de causar o desejo de um homem, numa visão enquanto sintoma contemporâneo, o homem ao se sentir uma impotência insuportável, encontra muitas vezes um desfecho somente no ato violento.

Ainda, constatou-se com a pesquisa, que, através da definição de violência para a Psicanálise, esse fenômeno é atravessado pelo sujeito e civilização, sendo algo inerente às relações sociais e à constituição subjetiva. Também, de forma complementar, foi de grande valia a possibilidade de descrever as representações da sexualidade feminina, imagens e metáforas acerca da construção de significados sobre a mulher, pois proporcionou um olhar histórico mais apurado do fenômeno, no qual a desigualdade entre os gêneros repercute como uma interpretação simbólica do imaginário que se circunscreve entre os sexos para-além do real dos corpos que lhe são correspondentes, sendo a origem simbólica do sujeito que herda marcas da história, ficando clara assim a sua relação dialógica; sendo a linguagem responsável pela construção do significante gênero na cultura.

Propõe-se que em estudos futuros sejam realizadas maiores pesquisas de caráter prático sobre a temática elucidada, buscando com isso maiores discussões, aprofundamentos e intervenções devido a emergência e importância do assunto, instrumentalizando-se da teoria do campo psicanalítico de modo a erradicar todo e qualquer tipo de violência contra a mulher.

REFERÊNCIAS

- ALTHUSSER, L. (1987). **Aparelhos Ideológicos de Estado**. Rio de Janeiro, Graal.
- ARÁN, M **O avesso do avesso**: feminilidade e novas formas de subjetivação. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.
- BOURDIEU, P.; EAGLETON, T. **A doxa e a vida cotidiana**: uma entrevista. In: ŽIŽEK, S. (Org.). Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007, pp. 265-278.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. **Violência intrafamiliar**: orientações para a prática em serviço. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

BRASIL. **Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Núcleo de Gênero Pró- mulher**. Comentários à Lei Maria da Penha. Brasília, DF, 2008.

BUENO S. L. R. S. **A vitimização de Mulheres no Brasil**. Data Folha Instituto de Pesquisas. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 2ª Ed. 2019.

CASTILHO, P. "**Crítica ao Diagnóstico de Transtorno de Conduta (DSM-V - Cid 10)**: Uma Hipótese Sobre a Violência Como Novo Sintoma", p. 47 -64.
In: *Psicanálise e Psicopatologia: Olhares Contemporâneos*. São Paulo: Blucher, 2019.

CHAUÍ, M. (1985). **Participando do debate sobre mulher e violência**.
Em *Perspectivas Antropológicas da Mulher* (pp. 25-62). Rio de Janeiro: Zahar

DE FRANCISCO, M. (2014). **La violencia contra la mujer**. In P. Sawicke & B. Stillo. *Relaciones violentas: Entre el amor y la tragedia* (pp. 78-93). Olivo: Grama Ediciones.

DE NEUTER, P. (2004). Mal-estar na paternidade. (M. Alves, Trad.). *Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre*, 11(27), 57-77.

FERRARI, I. F. **Agressividade e violência**. *Psicol. clín.*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, pág. 49-62, 2006.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

HOLANDA, C. B. **Meus Caros Amigos** (LP). Rio de Janeiro: Philips, 1976.

LACAN, J. (1955-56). **A dissolução imaginária**. Em *O seminário, livro 3: As psicoses* (pp. 106-120). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.

LACAN, J. *Seminário 17 - o avesso da psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.

LAURENT, E. *Sociedade dos sintomas*. Enlaces 12, Buenos Aires: Grama ediciones, 2004.

MAROTTA, M. (2014). **Violência, sintoma social de la época?** In P. Sawicke & B. Stillo. *Relaciones violentas: Entre el amor y la tragedia* (pp. 13-18). Olivo: Grama Ediciones.

MINAYO, M.C.S. (1993). **Pesquisa social: Teoria, método e criatividade**. Rio de Janeiro: Vozes.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. **MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS/SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES**. BRASÍLIA 2020.

ROSA, M. D. (2004). **A pesquisa psicanalítica dos fenômenos sociais e políticos**: metodologia e fundamentação teórica. [Versão eletrônica] Revista Mal-estar e Subjetividade, 4(2), 329-348.

VALOIS, M. L. C. **Antes de ser**: uma reflexão acerca dos estereótipos sobrepostos ao feminino a partir da escrita de Sandra Cisneros em El Arroyo de la Llorona y Otros Cuentos / Maria Luana Caminha Valois. – Recife, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Multi-country study on women's health and domestic violence Geneva**: WHO; 1999.